

REVISTA DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE
ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

Manifestaciones colónicas tardías en la colitis amebiana.

L. Sajche,
M. C. Guevara,
H. Andreu, I. Cirera,
F. Mondelo,
M. Corachán y
J. M. Bordás.

Sección de Endoscopia
Digestiva. Hospital
Clínic. Barcelona.

La colitis amebiana, antes restringida a ciertas áreas geográficas, actualmente se ha expandido gracias a las facilidades en el transporte. En las áreas donde es endémica la aparición de diarrea con presencia de sangre obliga a evocar precozmente este diagnóstico y a iniciar el tratamiento, por lo que las manifestaciones clínicas y endoscópicas corresponden a esta fase precoz donde las alteraciones en el colon son muy agudas con inflamación, edema y presencia de ulceraciones superficiales cubiertas por abundante exudado. Las formas tardías son menos conocidas. Además de estos hechos se han detectado áreas donde existen cepas con especial resistencia al tratamiento y que inducen complicaciones sistémicas que como los abscesos hepáticos son más frecuentes.

Varón de 43 a. sin antecedentes de interés que inicia un cuadro disentérico un mes después de un viaje a la isla de Pukhet, en Tailandia. El cuadro se acompaña de fiebre, y afectación progresiva del estado general. Al ingreso al hospital se diagnostica de amebiasis con afectación del colon y con tres abscesos hepáticos. Los abscesos fueron drenados por punción bajo control ecográfico y se instauró tratamiento con metronidazol, ciprofloxacina, dehidroemetina y cloroquina. A pesar de ello, la evolución fue desfavorable, presentando rectorragias masivas al cabo de un mes del ingreso. La fibrocolonoscopia mostró la presencia de numerosas ulceraciones de distinto tamaño, profundas, que sangraban al roce, entre las que la mucosa estaba conservada. El diagnóstico endoscópico fue de colitis amebiana grave. En los días siguientes persistieron las rectorragias y finalmente el paciente presentó un cuadro de peritonismo que obligó a una colectomía subtotal diez días después de la exploración endoscópica. En la intervención quirúrgica se detectaron múltiples abscesos pericólicos. El postoperatorio fue tormentoso con desarrollo de shock séptico e insuficiencia respiratoria severa que finalmente pudieron ser solucionados permitiendo dar de alta al paciente.

El diagnóstico endoscópico se obtiene en un 40% de casos y si la endoscopia se asocia a técnicas de inmunofluorescencia de las extensiones en fresco de las secreciones obtenidas en la superficie de las úlceras y a la tinción con PAS, la capacidad diagnóstica se eleva al 75%. El conocer los antecedentes de un viaje a zonas del tropico, la practica de endoscopia y la aplicación de estas técnicas microbiológicas debe facilitar el reconocimiento precoz y evitar el desarrollo de formas graves y evolucionadas como la que se presenta.

Colitis tuberculosa que afecta fundamentalmente al sigmoides.

F. Martínez-Alcalá,
F. Rivera Hueto,
J. Aznar Martín,
E. J. Perea y
F. Martínez.

Clínica Santa Isabel.
Sevilla.

La tbc gastrointestinal parece poco frecuente en nuestro medio. La localización típica es el ciego. Presentamos un caso de tbc de colon con afectación difusa y con lesiones predominantes en sigmoides. Se trata de un varón de 70 años, con diarreas, con mucosidad, sangre roja y secreción de aspecto purulento y fiebre vespertina de 1 mes de evolución. Presentaba Rx de Torax sin signos de tbc y Mantoux negativo.

La colonoscopia (que presentamos en video), lesiones ulcerosas aisladas redondeadas y superficiales en colon dcho, transverso y ámbos angulos, hepático y esplénico.

En sigmoides presenta un área estenótica con lesiones nodulares, ulceraciones más alargadas y profundas y un pólipo de unos 3 cm de aspecto inflamatorio junto a abundante secreción de aspecto purulento. El recto tambien muestra ulceraciones pequeñas y multiples. En las muestras de biopsias no se demostraron granulomas caseosos, aunque se observó la presencia de numerosos bacilos acido alcohol resistentes con la tinción de Ziehl-Nielsen. En el cultivo de Lowenstein de todas las muestras de biopsia asi como del cepillado que se realizó en la zona estenótica de sigmoides se aislaron Mycobacterium Tuberculosis. Creemos que puede ser interesante por las pocas imagenes publicadas de tbc de colon, los problemas endoscopicos de diagnostico diferencial, la dificultad del diagnóstico histológico y el valor de los cultivos en estos pacientes.